

DESCRIPCIÓN DE USO DE FIBRAS SINTÉTICAS EN CONCRETO

SALGADO MARTÍNEZ - Filiberto, GUINTO HERRERA - Rogelio, - CUEVAS VALENCIA – René.

filibertosalgado@uagro.mx

Resumen

El estado de Guerrero es uno de los más sísmicos del país, en 2018 se ubicó en la tercera posición a nivel nacional solo por debajo de Chiapas y Oaxaca con 2 mil 42 sismos detectados. (González, 2018)

El concreto adicionado con fibras es un elemento que contiene fibras cortas uniformemente distribuidas y orientadas al azar. Éstas pueden ser metálicas, sintéticas (polipropileno o acrílicas), de vidrio y naturales, cada una de las cuales proporcionan propiedades diferentes al concreto.

Los resultados que se obtienen al describir la definición, los usos, y los beneficios que trae consigo usar las fibras sintéticas en concreto, son positivos. Hay una buena aceptación por parte de los oyentes y lectores, estos se vieron confiados de los beneficios de usar fibras sintéticas en sus próximas construcciones.

El uso de las fibras sintéticas beneficia directamente a diversas propiedades físicas y mecánicas del concreto, su uso es sin duda de gran ayuda para los constructores, estas fibras son una alternativa para mejorar el concreto y sobre todo a un bajo costo.

Palabras clave: Fibras sintéticas, concreto, sismicidad.

Abstract

The state of Guerrero is one of the states with the most seismic activity in the country, in 2018 Guerrero ranked third nationally only below Chiapas and Oaxaca with 2,042 earthquakes detected. (González, 2018)

Fiber-added concrete is an element that contains short fibers evenly distributed and randomly positioned. These can be metallic, synthetic (polypropylene or acrylic), glass and natural, each of which provide different properties to the concrete.

The results obtained by describing the definition, applications, and benefits of using synthetic fibers in concrete, are positive. There is a good acceptance by listeners and readers, they were confident of the benefits of using synthetic fibers in their next constructions.

The use of synthetic fibers directly benefits various physical and mechanical properties of concrete, its use is undoubtedly a great help for builders, these fibers are an alternative to improve concrete and especially at a low cost.

Keywords: Synthetic fibers, concrete, seismicity.

Introducción

En la actualidad, el uso de fibras como refuerzo del concreto ha tenido un auge importante en los diseños y la producción de la mezcla. Sin embargo, es una técnica antigua en el mundo de la construcción; su uso se remonta muchos años antes de la aparición del cemento Pórtland y del concreto, cuando se utilizaban materiales como pasto, paja, hilo, vara, e inclusive, pelo animal, los cuales eran considerados agregados al adobe con el fin de evitar la fisuración y mejorar la resistencia a tensión (Antillón, 2016).

Posteriormente, en la era moderna las fibras de asbesto comenzaron a ser utilizadas en muchos países. La industria de la construcción usó a gran escala las fibras minerales de asbesto en una matriz de cemento (Studinka, 1989). “Sin embargo, debido a que se detectaron algunos daños a la salud como la asbestosis al fabricar productos de asbesto – cemento, su aplicación disminuyó considerablemente. Debido a esto, se buscó entonces sustituir el asbesto por fibras de otros materiales las cuales resultaron ser una alternativa viable” (ACI committe-544, 1998).

El concreto adicionado con fibras es un elemento que contiene fibras cortas uniformemente distribuidas y orientadas al azar. Éstas pueden ser metálicas, sintéticas (polipropilenos o acrílicas), de vidrio y naturales, cada una de las cuales proporcionan propiedades diferentes al concreto. Según la definición del ACI-American Concrete Institute, es un concreto hecho a partir de cementos hidráulicos, conteniendo agregados finos, o finos y gruesos, agua y fibras discretas discontinuas

cuya misión es contribuir a la mejora de determinadas características de los concretos. (ACI committe-544, 1998).

La problemática reside en la baja calidad de las viviendas y la fuerte actividad sísmica, en el estado de Guerrero se encuentra la llamada “brecha de guerrero” una zona con altas probabilidades de generar sismos de gran magnitud (Ramírez Guzmán, Talavera Mendoza, & Díaz Villaseñor, 2016).

Guerrero es uno de los estados más sísmicos del país en 2018 se ubicó en la tercera posición a nivel nacional solo por debajo de Chiapas y Oaxaca con 2 mil 42 sismos detectados. (González, 2018). Las familias guerrerenses muchas veces no toman en cuenta normatividad ni reglamentos a la hora de construir. La mayoría de las construcciones en el estado no cuentan con supervisión de ingenieros o arquitectos. Debido a los escasos recursos económicos, prefieren construir de manera empírica.

El objetivo del presente trabajo es presentar una descripción, de los antecedentes de las fibras sintéticas, definición, sus usos, y sus beneficios. Darle herramientas al lector para poder determinar si es factible utilizar este material en sus construcciones.

Metodología

Se consultaron distintas bibliografías con el fin de recopilar información acerca de las fibras sintéticas. A través de una tabla se mostrarán las ventajas de usar un concreto adicionado con fibras.

- Buscar información relacionada con las fibras sintéticas.
- Buscar información de las fibras sintéticas en concreto.
- Recopilar la información de distintas fuentes.
- Analizar y clasificar el contenido recopilado.
- Plantear la información.
- Presentar el resultado final de la investigación,

Desarrollo

El concreto adicionado con fibras según la definición del ACI-American Concrete Institute, no es más que un concreto hecho a partir de cementos hidráulicos, conteniendo agregados finos, o finos y gruesos, agua y fibras discretas discontinuas cuya misión es contribuir a la mejora de determinadas características de los concretos. (ACI committe-544, 1998).

¿Qué son los concretos adicionados con fibras sintéticas?

Es la combinación de concreto convencional con la adición de fibras sintéticas. Éstas se fabrican con materiales como nylon, poliéster, polietileno y polipropileno. (Cemex, 2019).

¿Por qué utilizar fibras sintéticas?

Las fibras sintéticas benefician al concreto tanto en estado plástico como endurecido (Mendoza, Aire, & Dávila, 2011).

Algunos de los beneficios de usar fibras sintéticas son los siguientes:

- Reducción de la fisuración por asentamiento (revenimiento)
- Reducción de la fisuración por contracción plástica
- Disminución de la permeabilidad
- Incremento en la resistencia a la abrasión y al impacto

- Aporte en la resistencia a la fractura
Para determinar si el concreto adicionado con fibras sintéticas alcanzó una resistencia superior a la de un concreto convencional, se procede a realizar pruebas, entre ellas la prueba de resistencia a la compresión usando la norma de la ASTM y la normativa mexicana (Baltazar, 2015)

- NMX-C-403-ONNCCE-1999 (Concreto Hidráulico para uso estructural).

Que a su vez complementa otras Normas como:

- NMX-C-083-ONNCCE-2004 (Resistencia a la Compresión).
- NMX-C-111-ONNCCE-2004 (Agregados para Concreto Hidráulico).
- NMX-C-156-ONNCCE-2010 (Determinación del Revenimiento en el concreto Fresco).

Resultados y Discusión

La información recolectada de distintas fuentes y bibliografías acerca de las fibras sintéticas y su adición al concreto, permite decidir sobre su uso, además se puntualizan los beneficios que trae usarlas en el concreto, y las diferencias respecto a un diseño de concreto convencional, sin fibras sintéticas añadidas.

A continuación, se presenta una tabla en la que se visualizan las ventajas de usarlas en nuestro diseño de mezcla de concreto.

Tabla No. 1
Ventajas y características de la adición de fibras sintéticas al concreto.

Ventajas	Con fibras sintéticas	Sin sibras sintéticas
Actúa como refuerzo tridimensional, distribuyendo esfuerzos de tensión en el elemento fundido.	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja
Disminuye la aparición de fisuras producidas por retracción plástica	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja
Da soporte y cohesión al concreto en superficies escarpadas o inclinadas (concreto lanzado).	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja
Aumenta la resistencia al impacto del concreto	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja
Aumenta la resistencia a la fatiga	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja
Reducir la fisuración por asentamiento (revenimiento)	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja
Disminuir la permeabilidad	Si presenta esta ventaja	No presenta esta ventaja

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Las fibras sintéticas son una alternativa viable para mejorar las propiedades del concreto, sin tener recurrir a gastar grandes cantidades de

dinero por este material. Con esta descripción sobre los beneficios y los usos de estas fibras se pretende alentar al lector a emplear este material en sus construcciones futuras, teniendo en cuenta que son más los beneficios que brindan que las cosas negativas.

Referencias

ACI committe-544, A. (1998). *State-of-the Art on Fiber reinforced Concrete*.

Antillón, J. (2016). Uso de fibras en concreto. *Construcción y tecnología en concreto*, 28-29.

ASTM. (s.f.). Annual Book of ASTM Standars, Vol. 04.02. West Conshohocken.

Baltazar García, J. (2015). Correlación de la resistencia a la comprensión en cubos y cilindros. *Construcción y tecnología en concreto*, 30-33.

Cemex. (2019). *concreto con fibras sinteticas*.

Dificonsa. (2019). los diferentes tipos y beneficios de fibras para concreto. 1.

González, P. E. (2018). *guerrero tercer lugar en sismicidad* . acapulco.

Mendoza, C. J., Aire, C., & Dávila, P. (2011). Influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto en estados plastico y endurecido. *Concreto y Cemento*, 36-47.

Ramírez Guzmán, A., Talavera Mendoza, O., & Díaz Villaseñor, E. (2016). Precursores de terremotos en las

brechas sísmicas de Acapulco,
Guerrero, México. *Revista Tlamatli*,
55-59.

Studinka, j. B. (1989). *abestos Substitution in
the fibre cement industry.*